

УДК 635.21

**Рекомендации по ведению полевых работ при возделывании картофеля в
Челябинской области в 2021 году**

Н.В. Глаз, кандидат с.-х. наук

А.К. Горбунов, кандидат с.-х. наук

О.В. Гордеев, доктор тех. наук

**ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский
центр УрО РАН»**, 620142, Россия, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 112
корп. А, e-mail: uyniisk@mail.ru

Резюме. Даны научно-обоснованные рекомендации по возделыванию картофеля в условиях Челябинской области в условиях 2021 года.

Ключевые слова: картофель, технология возделывания, приемы агротехники, Челябинская область.

**Recommendations for conducting field work in the cultivation of
potatoes in the Chelyabinsk region in 2021**

N.V. Glaz, candidate of agricultural of sciences

A.K. Gorbunov, candidate of agricultural of sciences

O.V. Gordeev, doctor of technical sciences

Ural federal agrarian research center UB RAS, Yekaterinburg, Russia.

E-mail: uyniisk@mail.ru

Summary. Scientifically grounded recommendations are given for the cultivation of potatoes in the conditions of the Chelyabinsk region in the conditions of 2021.

Keywords: potato, cultivation technology, agricultural techniques, Chelyabinsk region.

Картофель – важнейшая культура Челябинской области, площадь его возделывания в 2020 г. в Челябинской области составляла 27,4 тыс. га (в т.ч. в сельскохозяйственных организациях – 6,6 тыс. га). Сельхозпредприятия области возделывают в основном сорт картофеля иностранной селекции (Гала, Розара, Ред Скарлетт, Ароза, Королева Анна, Зекура и др.). Доля отечественных сортов занимает около 11 % (Невский, Корона и др.).

Производства картофеля в Челябинской области сосредоточено в основном в лесостепной зоне, почвенно-климатические условия которой в наибольшей степени отвечают биологическим требованиям этой культуры. Наибольшие урожаи клубней формируется в годы с достаточным обеспечением картофеля влагой в течение вегетационного периода. В недостаточно-влажные годы (ГТК = 0,81-1,20) урожайность картофеля по области снижается в среднем на 27 %, а в засушливые годы (ГТК < 0,80) – на 41 % по сравнению с оптимальным увлажнением [1-3].

В благоприятные годы почва к началу полевых работ содержит в метровом слое от 150 до 180 мм влаги. По данным Челябинского центра гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, содержание влаги в метровом слое почвы в северной лесостепной зоне Челябинской области в ноябре 2020 г. содержала 100-118 мм, в южной лесостепи – 85-93 мм, в степной зоне – 47-80 мм. Это свидетельствует о существенном дефиците влаги для растений (даже при условии выпадения за вегетацию среднемноголетнего количества осадков). Поэтому предпосадочная подготовка почвы в 2021 году должна быть направлена на *максимальное сохранение влаги*, накопленной почвой в осенне-зимний период, создание мелко-комковатого рыхлого пахотного слоя с выровненной поверхностью, а также на уничтожение сорняков и заделку удобрений.

К основным приемам повышения устойчивости картофеля к стрессам (включая дефицит влаги) относятся ниже следующие.

Севооборот. Устойчивость картофеля к отрицательному действию стрессов значительно возрастает при возделывании его в севообороте. В этом

отношении наиболее ценным является паровой предшественник, так как он обеспечивает подавление сорной растительности и увеличение запасов влаги в почве, содействует мобилизацию почвенного азота [4]. Смягчению действия засухи способствуют посадки картофеля по раноубираемым предшественникам (озимая рожь, однолетние травы и др.), позволяющим провести раннюю зяблевую обработку и хорошо разделить почву [5-6].

Система удобрений. Сбалансированное минеральное питание растений повышает устойчивость картофеля к возбудителям болезней и неблагоприятным погодным условиям [7-8]. В условиях дефицита влаги резко снижается подвижность содержащихся в почве питательных элементов, их доступность для растений, а как следствие уменьшается эффективность применения удобрений [9-10]. Наибольший негативный эффект оказывает недостаток азота [11]. В этих условиях возрастает значение некорневых подкормок растений картофеля питательными макро- и микроэлементами в течение вегетационного периода [12-14].

Картофель отличается растянутым периодом питания, он усваивает азот, фосфор и калий в течение практически всего периода вегетации растений [15-16]. Эффект от применения удобрений увеличивается, если часть удобрений (около 25 %) внести непосредственно в почву к корням растений при помощи культиватора-растениепитателя во время вегетации картофеля [17].

Важную роль в повышении устойчивости картофеля к засухе играет достаточное питание микроэлементами (бор, марганец, медь и цинк) [18-19]. Поэтому в условиях дефицита влаги эффективным средством повышения урожайности картофеля будет фолиарное применение микроудобрений в хелатной форме. В опытах нашего института высокую эффективность имела обработка семенных клубней во время посадки жидким органоминеральным удобрением «Агрис» марки «Форсаж».

Сорт. Наличие в посадках сортов с различной длиной вегетационного периода гарантирует устойчивые урожаи картофеля по годам, позволяет снизить негативное воздействие засухи [20-21]. Сортовую структуру картофеля

по срокам созревания сортов устанавливают исходя из потребностей хозяйства. Лучшие результаты получают при следующей структуре: 50-60 % ранние и среднеранние сорта, 30-40 % среднеспелые и не более 10 % среднепоздние.

Предпосадочная обработки почвы. Обязательным приемом весенней обработки почвы независимо от зоны возделывания является ранневесеннее боронование или так называемое закрытие влаги. Данный прием препятствует непродуктивному испарению влаги, способствует выравниванию поверхности почвы и равномерному её прогреванию, обеспечивая появление дружных всходов, а как следствие повышает устойчивость картофеля к неблагоприятным факторам среды [22].

В условиях дефицита влаги следует исключить глубокие обработки почвы (весновспашка и т.п.). Глубина обработок почвы не должна превышать 12-14 см. По мере созревания почвы следует провести две послойные культивации: первую – на 6-8 см, вторую – на 12-14 см.

Подготовка семенного материала. В комплексе мероприятий для получения высокого урожая картофеля в зависимости от целей производства большое значение имеет качество семенного материала [23]. На семенные цели необходимо использовать здоровые, хорошо сформированные, неповрежденные, типичные для сорта клубни. Подготовка клубней к посадке включает следующие операции: разделение на фракции по размеру или массе, удаление больных и поврежденных клубней, проращивание или тепловой обогрев, обработка клубней электромагнитной энергией сверхвысокой частоты и фунгицидами (последняя обработка может осуществляться одновременно с посадкой картофеля).

Калибровка. Для получения выровненных всходов семенной картофель необходимо разделить на 3 фракции: мелкую (30-50 г), среднюю (50-80 г) и крупную (80-100 г), высаживая каждую фракцию отдельно. Посадка смесью клубней разной крупности, а также разрезанными на части клубнями приводит к изреженности посадок и, как следствие, к недобору урожая.

Протравливание клубней. Для предотвращения развития болезней семенные клубни перед посадкой или непосредственно при посадке картофеля протравливают препаратами ТМТД, Престиж и Максим [25-27].

Срок посадки. Посадку картофеля осуществляют здоровым посадочным материалом, в хорошо прогретую почву на глубине залегания клубней. На Южном Урале лучшие результаты обеспечивает посадка в оптимальные ранние сроки – как только почва прогреется на глубине посадки до температуры 6-7°C, как правило, это соответствует началу **второй декады мая**. Поскольку почва весной, как правило, прогревается довольно быстро, поэтому в хозяйствах со значительными площадями картофеля допускается начинать посадку раньше – при температуре почвы 4-5°C на глубине 8-10 см, используя при этом прогретый или пророщенный семенной материал. Ранние сроки посадки позволяют более рационально использовать влагу, накопленную в почве к весне [28-29].

При качественной осенней обработке почвы допускается проведение посадки в наиболее ранние сроки. Следует исключить всякие излишние операции по обработке почвы, ограничившись предпосадочным фрезерованием или культивацией на глубину 6-8 см [30].

Глубина и способы посадки. В лесостепной зоне Челябинской области, где фактор влажности почвы в сильной мере зависит от погодных условий необходимо использовать гребневую посадку с заделкой клубней на глубину 5-6 см в первой половине мая, 8-10 см – в третьей декаде мая, 10-12 см – при посадке в начале июня [31]. Чем раньше срок посадки, тем меньше должна быть глубина посадки. Более крупные клубни всегда заделывают глубже, чем мелкие [32].

В степной зоне, характеризующейся недостаточным увлажнением, где все агроприемы должны быть направлены на сохранение влаги в почве, следует применять гладкую посадку с заделкой клубней на 8-10 см.

Густота посадки. Повышению эффективности производства способствует оптимальная норма посадки картофеля. В зоне достаточного увлажнения

(горно-лесная зона) оптимальной густотой посадки картофеля является 50-55 тыс. кустов на 1 га. В лесостепной зоне – 40-50 тыс. кустов/га, в степной зоне – 35-45 тыс. кустов на 1 га.

При выращивании семенного картофеля для получения большего выхода семенных клубней густоту посадки следует увеличить до 55-70 тыс. клубней на 1 га, так как на семеноводческих посевах важна не величина урожая, а коэффициент размножения семенного материала.

Уход за посадками. В целях подавления сорной растительности первую довсходовую обработку проводят через 5-7 дней после посадки, когда сорняки прорастают и находятся в стадии «белых нитей». Культивация в этот период уничтожает до 80 % проросших сорняков. При необходимости через 6-8 дней после первой обработки, в момент прорастания новых сорняков, операцию повторяют. Довсходовые обработки проводят культиваторами типа КРН-4,2 и КОН-2,8 в агрегате с ротационными боронками.

Дальнейший уход зависит от материально-технической базы хозяйства. При наличии культиваторов с активными рабочими органами, перед появлением или во время появления всходов картофеля проводят формирование гребня с использованием машин типа КФК-2,8 или Rumpstad RSF 2000. Рабочие органы фрезерного культиватора хорошо измельчают почву, позволяя за один проход агрегат сформировать рыхлый гребень (высотой до 20-22 см и шириной у основания 65-70 см). В связи, с чем отпадает необходимость в проведении повторных механических обработках, что предотвращает переуплотнение почвы, снижает риск механического повреждения растений, а значит и заражения растений вирусными инфекциями. После этого проводятся только обработки против сорняков, вредителей и болезней. Для подавления сорных растений используют гербициды типа «Зенкор ультра» (1,2-1,5 т/га), Титус (0,04 л/га), Фюзилад форте (0,75-1 л/га) и др.

Системы защиты картофеля от болезней, вредителей и сорняков включают использование селекционного (устойчивые сорта), агротехнического, химического и биологического методов защиты растений. В технологию

следует включить методы фитосанитарной диагностики состояния семенных клубней, почвы и посадок картофеля, с учетом которой выбираются эффективные приемы подавления вредных организмов (сдерживания их в пределах экономического порога вредоносности) [33]. Средства защиты растений (пестициды) применяются в соответствии с разработанными и утвержденными регламентами применения [34-36].

Важно уничтожить сорняки в начале их развития. Агротехнические мероприятия в этом случае не всегда гарантируют хорошие результаты, поскольку рабочие органы сельскохозяйственных машин не захватывают вершину гребня, оставляя резервацию сорняков. Уничтожить многолетние сорняки поверхностными обработками в посадках картофеля не представляется возможным. Кроме того, на семеноводческих посадках не рекомендуется проводить более 2–3-х обработок, поскольку возникает опасность переноса заболеваний [37-40].

Уборка картофеля. Лучший срок уборки урожая – полная физиологическая зрелость клубней, что совпадает с массовым отмиранием ботвы. К этому периоду завершается накопление урожая, а клубни приобретают более прочную, устойчивую к механическим повреждениям кожуру. Однако в производственных условиях в целях проведения уборки в оптимальные агротехнические сроки и предотвращения заражения клубней болезнями её, как правило, начинают до полного отмирания ботвы.

Поэтому для ускорения созревания клубней, предохранения их от механических повреждений и заражения, ботву перед уборкой удаляют (механическим или химическим способом). Уничтожение ботвы следует проводить на семенных посадках за 10–15 дней, а на продовольственных посевах – за 5 – 7 дней до уборки.

Десиканты не следует вносить на мокрые от росы или дождя растения, их лучше применять в полдень или во второй половине дня. Для механического удаления ботвы используют косилку измельчитель КИР-1,5Б или ботвоудалитель KS-3000.

Литература

1. **Кожемякин В.С., Васильев А.А., Дергилев В.П.** Рекомендации по ведению весенних полевых работ при возделывании картофеля в условиях Южного Урала // Селекция, биология, технология плодово-ягодных культур и картофеля: сб. науч. тр. Т. VII. Челябинск, 2005. С. 83-98.
2. **Глаз Н.В., Васильев А.А.** Изменение климата // Дальневосточный аграрный вестник. 2018. № 4 (48). С. 32-39.
3. **Горбунов А.К.** Возделывание картофеля на Южном Урале в условиях глобального потепления // Вестник КрасГАУ. 2014. № 9 (96). С. 72-76.
4. **Постников П.А.** Биологизированные севообороты – залог повышения урожая // Земледелие. 2010. № 1. С. 7-8.
5. **Глухих М.А.** Севообороты Южного Зауралья. Челябинск, 2008. 324 с.
6. **Глухих М.А., Калганов А.А.** Динамика плодородия почв Зауралья // Вестник Оренбургского государственного университета. 2017. № 12. С. 4-6.
7. **Владимиров С.В.** Эффективность применения возрастающих доз минеральных и органических удобрений при выращивании картофеля в условиях лесостепи Среднего Поволжья // Вестник Казанского ГАУ. 2013. № 3(29). С. 92–95.
8. **Владимиров В.П., Гайнутдинов М.Т., Аппаков В.И.** Урожайность и качество клубней картофеля при применении сбалансированных доз удобрений // Вестник Казанского государственного аграрного университета. 2009. Т. 13. № 3. С. 93-96.
9. **Федотова Л.С., Кравченко А.В.** Регулирование минерального питания картофеля в адаптивно-биологизированных технологиях возделывания // XXI век: итоги прошлого и проблемы настоящего плюс. 2012. № 2 (06). С. 238-242.
10. **Лебедева Т.Н., Никитишен В.И.** Минеральное питание и удобрение картофеля на серой лесной почве // Агрохимия. 2014. № 8. С. 26-39.
11. **Лебедева Т.Н.** Особенности минерального питания картофеля (*Solanum tuberosum*) на серой лесной почве // Проблемы агрохимии и экологии. 2014. № 1. С. 15-21.
12. **Осипов А.И., Шкрабак Е.С.** Влияние некорневого питания на урожай и качество картофеля // Известия Санкт-Петербургского государственного аграрного университета. 2017. № 47. С. 57-62.
13. **Васильев А.А., Кожемякин В.С.** Влияние хелатов микроэлементов на биометрию, продуктивность и качество картофеля // Вестник Российской академии сельскохозяйственных наук. 2013. № 2. С. 49-51.
14. **Васильев А.А.** Эффективность фолиарного применения хелатных микроэлементов на культуре картофеля // Вестник КрасГАУ. 2013. № 12 (87). С. 83-87.

15. **Гордеева А.В., Измestьев В.М., Роженцова А.В.** Роль сорта в формировании высокого урожая картофеля // Аграрная наука Евро-Северо-Востока. 2009. № 3 (14). С. 11-14.
16. **Ким И.В., Клыков А.Г.** Результаты и направления исследований по картофелеводству на Дальнем Востоке России // Достижения науки и техники АПК. 2017. Т. 31. № 10. С. 36-39.
17. **Федотова Л.С., Тимошина Н.А., Князева Е.В.** Реакция сортов картофеля на возрастающие дозы удобрений // Селекция, семеноводство и технология плодово-ягодных, овощных культур и картофеля: Сб. науч. тр. Т. XIX. Челябинск, 2017. С. 375-386.
18. **Докшин Я.В., Федотова Л.С.** Реакция сортов картофеля на действие хлор- и магний-, серосодержащих удобрений // Достижения науки и техники АПК. 2014. № 4. С. 38-41.
19. **Молявко А.А., Марухленко А.В., Еренкова Л.А., Борисова Н.П., Абросимов Д.В., Абашкин О.В.** Некорневое удобрение картофеля комплексом микроэлементов в защищенном грунте // Плодородие. 2019. № 5 (110). С. 17-19.
20. **Балахоненков В.Е., Бушнев А.С.** Сортная агротехника картофеля на Северном Кавказе // Картофель и овощи. 1999. № 6. С. 9.
21. **Васильев А.А., Дергилев В.П.** Сорт – основа урожая // Картофель и овощи. 2004. № 7. С. 6-7.
22. **Кожемякин В.С., Васильев А.А., Дергилев В.П., Дергилева Т.Т., Бекишева Н.А., Зарипов Н.С.** Технология возделывания картофеля сорта Спиридон в условиях Южного Урала. Челябинск, 2009. 46 с.
23. **Чехалкова Л.К., Киселёва Л.Д., Конова А.М.** Влияние отдельных агроприёмов на урожайность и качество семенного материала различных по скороспелости сортов картофеля в элитном семеноводстве // Плодоводство и ягодоводство России. 2017. Т. 48. № 1. С. 292-295.
24. **Семенов А.В., Новиков А.М.** Эффективность проращивания семенных клубней при возделывании раннего картофеля // Вестник Чувашской государственной сельскохозяйственной академии. 2018. № 2 (5). С. 22-26.
25. **Гордеева А.В., Удалова Е.Ю.** Влияние обработки клубней картофеля химическими протравителями на устойчивость к болезням и вредителям // Актуальные вопросы совершенствования технологии производства и переработки продукции сельского хозяйства. 2017. № 19. С. 27-31.
26. **Ратников А.Н., Свириденко Д.Г., Попова Г.И., Петров К.В., Иванкин Н.Г., Мазуров В.Н., Семешкина П.С., Амелюшкина Т.А.** Эффективность применения новых комплексных удобрений при возделывании картофеля // Вестник аграрной науки. 2018. № 1 (70). С. 14-21.

27. **Хамова О.Ф., Черемисин А.И., Дергачева Н.В.** Эффективность применения биопрепаратов комплексного действия при возделывании сортов картофеля в условиях южной лесостепи Западной Сибири // *Агрехимия*. 2016. № 9. С. 33-38..
28. **Иванова Н.В.** Эффективность разных сроков посадки раннего картофеля // *Сибирский вестник сельскохозяйственной науки*. 2006. № 5 (165). С. 92-94.
29. **Басиев С.С., Гериева Ф.Т., Козаева Д.П.** Влияние сроков посадки на продуктивность и качество клубней картофеля // *Известия Горского государственного аграрного университета*. 2013. Т. 50. № 2. С. 26-31.
30. **Пшеченков К.А., Мальцев С.В., Смирнов А.В.** Технология посадки картофеля на суглинистых почвах в центральном регионе России // *Картофель и овощи*. 2017. № 9. С. 33-37.
32. **Логинов Ю. П., Паламарчук М. В.** Урожайность и качество клубней картофеля в зависимости от сроков посадки картофеля в лесостепной зоне Тюменской области // *Аграрный вестник Урала*. 2007. № 3. С. 45-48.
33. **Басарыгина Е.М., Деев В.В., Черепухина С.В.** Фитомониторинг в условиях урбанизированного агропроизводства // *АПК России*. – 2020. – Т. 27. – № 5. – С. 772-776.
34. **Половникова В. В.** Проявление фитофтороза на сортах картофеля в условиях Курганской области // *Сибирский вестник сельскохозяйственной науки*. 2007. № 3. С. 26-29.
35. **Филиппов А.В.** Системы принятия решений о защите картофеля от фитофтороза // *Защита и карантин растений*. 2007. № 3. С. 54-58.
36. **Плужникова И.И., Лысенко Ю.Н., Лысенко Н.Ю.** Агротехнические приемы как факторы защиты сортов картофеля разных групп спелости от болезней // *Нива Поволжья*. 2009. № 3 (12). С. 80-84.
37. **Чураков А.А., Ступницкий Д.Н.** Система защиты картофеля препаратами ЗАО "Байер" в репродукционном семеноводстве сорта Гала // *Успехи современной науки и образования*. 2015. № 2. С. 98-103.
38. **Kim I.V., Chibizova A.S., Shischenko E.V., Fisenko P.V., Chekushkina T.N., Barsukova E.N., Volkov D.I., Klykov A.G.** Methods of biotechnology in the improvement of promising potato hybrids (*Solanum tuberosum* L.) // *Research on Crops*. – 2021. – Vol 22. – № 5. – P. 96-99.
39. **Васильев А.А.** Картофель : монография / под ред. Н.В. Глаз. – Челябинск : Изд-во Челяб. гос. ун-та, 2021. – 219 с.
40. **Васильев А.А., Гордеев О.В., Дергилев В.П.** [и др.]. Зональная система возделывания картофеля в Челябинской области: монография – Челябинск: Изд-во Челяб. гос. ун-та, 2020. – 163 с.